

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 58–58

ODHALENÍ TOXICITY 5-FLUOROURACILU POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO LCMS DETECTION OF 5-FLUOROURACIL TOXICITY USING AUTOMATED LCMS

Hillmich Ondřej

SHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, Praha

ondrej.hillmich@shimadzu.eu.com

SÚHRN

Přednáška se zabývá významem testování na nedostatek enzymu dihydropyrimidin dehydrogenázy (DPD) u pacientů, kteří jsou léčeni fluoropyrimidiny, jako je 5-fluorouracil a jeho prekurzory kapecitabin a tegfur, pro různé formy rakoviny.

Fluoropyrimidiny jsou účinnými antikancerogenními léčivými, ale nedostatek DPD může vést k závažným vedlejším účinkům a dokonce smrtelné toxicitě.

Existuje několik technik analýzy hladiny DPD v krvi. Do popředí se v poslední době dostává analýza pomocí LCMS, která přináší několik výhod. Kvůli komplikované ruční přípravě vzorku před analýzou na LCMS systému byla ale využívána spíše genotypová analýza.

SHIMADZU ovšem přišlo s revolučním řešením přípravy vzorku pomocí svého preanalytického systému CLAM-2040, který je online připojen k LCMS trojitému kvadrupólu LCMS-8060. Příprava a analýza tak proběhne zcela automaticky, což sebou přináší velké ušetření času. Analýza pomocí hmotnostní spektrometrie je navíc specifická, vysokocitlivostní a díky preanalytickému modulu dochází k eliminaci chybovosti lidského faktoru při manuální přípravě vzorku.

Klíčové slova: 5-fluorouracil; dihydropyrimidin dehydrogenáza; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie

ABSTRACT

The lecture addresses the significance of testing for deficiency of the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) in patients undergoing treatment with fluoropyrimidines, such as 5-fluorouracil, and its precursors capecitabine and tegafur, for various forms of cancer. Fluoropyrimidines are potent anticancer drugs, but DPD deficiency can lead to severe side effects and even fatal toxicity.

There are several techniques for analyzing DPD levels in the blood. Recently, the forefront has seen the rise of analysis using LC-MS, which brings several advantages. However, due to the complex manual sample preparation prior to LC-MS analysis, genotypic analysis has been preferred.

SHIMADZU, however, has introduced a revolutionary solution for sample preparation using their preanalytical system CLAM-2040, which is connected online to the LC-MS triple quadrupole LCMS-8060. Sample preparation and analysis thus proceed entirely automatically, resulting in significant time savings. Mass spectrometry-based analysis is additionally specific and highly sensitive, and thanks to the preanalytical module, it eliminates the human factor error in manual sample preparation.

Key words: 5-fluorouracil; dihydropyrimidine dehydrogenase; liquid chromatography; mass spectrometry